

ОДАМ САВДОСИ ЖИНОЯТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

Орифжонов Элбек Фарход ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

304-гурух курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12154293>

Одам савдоси билан боғлиқ глобал муаммони ҳал қилиш мақсади ушбу ҳодисага қарши курашни бутун дунё ҳамжамияти томонидан ягона мувофиқлаштирилган сиёсат асосида амалга ошириш талаб қилади. Шу туфайли ҳам мустақиллик йилларида Ўзбекистон бу борадаги қатор икки томонлама, минтақавий ва универсал халқаро ҳужжатларга қўшилган. Жумладан, 1995 йил 27 июлда Ўзбекистон Республикаси ва Россия Федерацияси ҳукуматлари ўртасида жиноятчиликка қарши кураш тўғрисида келишув имзоланди. Ўзбекистон Республикаси ҳукумати томонидан шунга ўхшаш келишув Украина (1995 йил 20 июнь), Грузия (1995 йил 4 сентябрь), Қозоғистон (1998 йил 30 октябрь), Чехия (1998 йил 17 июнь), Болгария (1999 йил 7 май), Молдова (2000 йил 19 декабрь), Италия (2000 йил 21 ноябрь), Австрия (2001 йил 2 ноябрь), Литва (2002 йил 18 февраль) ва бошқа давлатлар билан ҳам имзоланган.

1994 йил 17 февралда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига аъзо бошқа давлатлар каби Ўзбекистон томонидан ҳам Ички ишлар вазирликларининг уюшган жиноятчиликка қарши кураш борасида ҳамкорлиги тўғрисидаги келишув, тўрт йил ўтиб эса (1998 йил 25 ноябрда) МДХга аъзо давлатларнинг жиноятчиликка қарши кураш борасида ҳамкорлиги тўғрисидаги келишув имзоланди.

Бу каби икки томонлама ёки минтақавий халқаро ҳужжатларнинг амал қилиши туфайли Жануби-Шарқий Осиё ва МДХ давлатларидан Ғарбий Европага Россия Федерацияси ҳудуди орқали одам савдоси билан шуғулланувчи йирик жиноий гуруҳлар фаолияти тўхтатилган. Россия Федерациясининг Федерал хавфсизлик хизмати ва Ўзбекистон Миллий хавфсизлик хизмати, Италия, Финландиянинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ҳамда Интерпол бош қотибияти билан биргаликда 2007 йил март ойида муваффақиятли амалга оширилган ишлар бунга мисол бўла олади.

1995 йил август ойида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан Аёлларга нисбатан барча турдаги камситишларни тугатиш тўғрисидаги конвенция ратификация қилинган. Унга мувофиқ,

давлатимиз аёллар савдоси ва фоҳишаликнинг олдини олиш бўйича барча чораларни кўриш мажбуриятини зиммасига олган.

1999 йил августда Ўзбекистонда Болаларни бошқа мамлакатларга ўғирлаб олиб кетишнинг фуқаролик жиҳатлари тўғрисидаги Гаага конвенцияси ратификация қилинди. Конвенция унга қўшилган давлатлардан ғайриқонуний олиб чиқиб кетилган ёки ушлаб турилган (жумладан, эксплуатация қилиш мақсадида) болаларни ҳимоя қилишни талаб қилади.

Ўзбекистон халқаро жиноятчиликка қарши кураш борасидаги фаолиятни мувофиқлаштириш мақсадида 2003 йил 30 августда Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши кураш тўғрисидаги конвенцияга қўшилди ва республикада ўз мажбуриятларини амалга ошириш юзасидан халқаро жиноятчиликка қарши кураш борасида қатор амалий аҳамиятга эга чора-тадбирлар амалга оширилди. Хусусан, жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштиришга, шунингдек, одам савдосига қарши кураш борасида Ўзбекистонда қуйидагилар амалга оширилмоқда:

– банк ва банкдан ташқари молия муассасаларида мижоз шахсини идентификациялаштириш талаби, шубҳали битимлар ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш ҳамда ҳисобот беришни тартибга солувчи ва назорат қилувчи ички режим жорий қилинди;

– нафақат миллий, балки халқаро миқёсда ҳам ҳамкорлик ва маълумотлар алмашинуви (хусусан, суд, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва молия органлари ўртасида ҳам) йўлга қўйилди.

Ўзбекистон 2003 йил 12 декабрда Одам савдосига ва учинчи шахслар томонидан фоҳишаликдан фойдаланилишига қарши кураш тўғрисидаги конвенцияга қўшилди, 2008 йил 8 июлда эса БМТнинг Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши конвенциясини (Нью-Йорк, 2000 йил 15 ноябрь) тўлдирувчи Одам савдоси, айниқса аёллар ва болалар савдосининг олдини олиш ҳамда унга чек қўйиш ва унинг учун жазолаш ҳақидаги Протоколи ратификация қилиниб, давлат ўз зиммасига аҳолини огоҳ қилиш, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва жабрдийдаларни ҳимоя қилишга қаратилган лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш ва ўтказиш орқали одам савдосининг олдини олиш ҳамда унга барҳам бериш мажбуриятини олди.

Шу билан бирга, бугун Ўзбекистон ўн икки давлат томонидан имзоланган «Меҳнат миграцияси ва ишчи-мигрантларнинг ижтимоий

муҳофазаси бўйича ҳамкорлик» келишуви ҳамда «Ғайриқонуний миграцияга қарши кураш тўғрисида» (2007 йил 4 июль) Россия Федерацияси ҳукумати билан тузилган икки томонлама битимнинг ҳам иштирокчиси ҳисобланади.

Юқорида айтиб ўтилганларнинг барчаси Ўзбекистон одам савдосига қарши кураш борасида халқаро ҳамкорликнинг фаол иштирокчиси эканлигидан далолат беради.

2001 йилдан то ҳозирги вақтгача бир қатор давлатларнинг (Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Молдова, Россия, Тожикистон, Украина) жиноят қонунчилигида одам савдоси жиноий таркиблари пайдо бўлди. Бироқ жиноят кодекси бундай таркибга эга бўлган ва шунга мувофиқ бу жиноий фаолият билан шуғулланувчи деярли барча иштирокчиларни бевосита одам савдоси учун битта модда билан жавобгарликка тортиш имкони бор бўлса-да, далилларни тўплаш, айниқса жиноятни амалга ошириш бир давлатда бошланган, бошқасида давом этган, учинчи ёки ҳатто тўртинчи давлатда тугатилган бўлса (масалан, Ўзбекистон-Қозоғистон-Россия ёки Ўзбекистон-Россия-Миср-Исроил) айбланувчиларнинг жиноий шериклари тўлиқ аниқланмаяпти.

Одам савдоси жиноятларига қарши курашиш давомида маълумотлар йиғиш учун сўровномалар юбориш, ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тадбирларига мурожаат қилиш зарур. Ҳуқуқий ёрдам ҳақида сўровнома юбориш тартиби жиноят-процессуал қонунчилик асосида, айрим ҳолларда эса ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш бўйича давлатлараро икки томонлама ёки кўп томонлама шартномаларга таянган ҳолда белгиланади.

Шу сабабли, одам савдоси трансмиллий уюшган жиноятлар туркумига киришини инобатга олиб, халқаро ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратилиб, ҳар бир жиноят иши бўйича дастлабки суриштирув ҳаракатларини тўлиқ ўтказиб, гумон қилинувчиларни чет элдаги жиноий шерикларини (занжир бўйича) аниқлаб Ўзбекистонга олиб келиш, уларни ушлаб бериш рад этилганида жиноят ишини ўша давлатга юбориш чораларини кўриш ҳамда жиноятларнинг бир қисми хорижий давлатларда содир этилганлигини инобатга олиб, у ерда бажарилиши лозим бўлган тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш юзасидан топшириқлар юбориш зарур.

Бунда 1993 йил 23 январдаги Минск Конвенцияси талаблари асосида, МДҲга аъзо бўлмаган давлатлар бўлса, БМТ Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган Одам савдоси ва фоҳишаликнинг учинчи

шахслар томонидан ишлатилишига қарши кураш тўғрисидаги ҳамда Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши кураш тўғрисидаги конвенциялари, шунингдек «Одам савдоси, айниқса аёллар ва болаларни сотишнинг олдини олиш, унга чек қўйиш ва бунинг учун жазолаш тўғрисида»ги қўшимча протоколларга асосан халқаро топшириқлар юбориб, ҳамкорликни йўлга қўйиш лозим. Ушбу конвенцияларга аъзо бўлмаган давлатлар билан боғлиқ муаммолар юзага келганида уларни дипломатик йўллар билан ҳал қилиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 364-моддаси биринчи қисми 2-банди асосида ҳаракатдан тўхтатилган жиноят ишлари бўйича, айбланувчи чет элда ёки Ўзбекистон Республикасида қидирувдаги чет эл фуқароси ушланганида, экстрадиция қилишда нималарга эътибор қаратилиши ва қандай ҳужжатлар талаб қилиниши ҳақида қуйида тўхталиб ўтамиз.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Ички ишлар вазирлиги ва Миллий хавфсизлик хизмати томонидан 2004 йил 23 мартда «Халқаро қидирувдаги ушланган шахсларни хорижий давлатларга бериш ва хориждан келтириш (экстрадиция қилиш) юзасидан ишларни ташкил этиш тўғрисида» қўшма кўрсатма қабул қилинган. Унга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ушланган қидирувдаги шахсларни хорижий давлатларга бериш, жиноий таъқибни амалга ошириш ёки ҳукми ижро этиш билан боғлиқ масалалар Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, Жиноят ва Жиноят-процессуал кодекслари, халқаро шартномалар ҳамда конвенциялар талабларига асосан амалга оширилади, қидирувдаги шахсни бериш тўғрисидаги қарор Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ёки унинг ўринбосари томонидан тасдиқланади.

Хорижий мамлакатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари томонидан қидирилаётган шахс Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ушланганида, бу шахсни ушлаган орган:

а) 24 соат ичида алоқа воситалари (факс, телеграф, телетайп, электрон почта) орқали ИИВ ҳамда Бош прокуратурага юқори идоралари орқали хабар юбориши ва қидирув ташаббускорига шахснинг ушлангани тўғрисида хабар бериши, қамоққа олиш тўғрисидаги ҳужжат нусхасини талаб қилиши;

б) қидирувдаги шахс ушланганидан сўнг бир ой ўтгач уни бериш (экстрадиция қилиш) тўғрисидаги илтимоснома келиб тушмаган ҳолларда, қидирув ташаббускори ва назорат қилувчи органга такроран

хабар юбориб, тегишли туман-шаҳар прокурори ва ИИБ бошлиғини хабардор қилиб, юқори идоралари орқали Бош прокуратура билан келишилган равишда ушланган шахсни озод қилиш масаласини ҳал этиш лозим.

Қидирув ташаббускори бўлган давлат органи томонидан ушланган шахсни қамоққа олиш тўғрисидаги қарори тақдим этилгунига қадар у вақтинча ушлаб туриш изоляторида, мазкур қарор тақдим этилганидан сўнг эса Ўзбекистон Республикасининг процессуал қонунчилигида кўрсатилган ҳамда халқаро шартномаларда назарда тутилган муддатларда тергов ҳибсхонасида сақлаб турилади.

Экстрадицияга оид текширув материаллари қидирувдаги шахс ушланганидан кейин тегишли орган томонидан уни бериш мумкинлиги, ушланганининг қайси давлат фуқароси эканлиги, ушлаш асосланганлиги тўғрисидаги тегишли хулоса билан 10 кун ичида туман-шаҳар, вилоят прокурорлари ва уларга тенглаштирилган прокурорларга тақдим этилиши шарт.

Ушлаб берилиши мумкин бўлмаган шахс томонидан жиноят содир этилгани аниқланган ҳолларда турли расмийликларга йўл қўймасдан, Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари томонидан бу шахсни жиноий жавобгарликка тортиш учун қидирув ташаббускоридан, унга нисбатан бўлган жиноят ишини талаб қилиб олиш тўғрисида зудлик билан Республикаси Бош прокуратурасига илтимоснома билан чиқиш ва бу ҳақда қидирув ташаббускорини хабардор этиш лозим.

Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан қидирилаётган шахсининг ушлангани тўғрисида хорижий давлатдан маълумот олган орган бир сутка ичида Бош прокуратурага ва Ички ишлар вазирлигига юқори идоралари орқали хабар бериши шарт.

Қонунбузарликларга чек қўйиш мақсадида ИИБ ва ДХХ қўйи бўлинмалари томонидан қидирилаётган шахсларга тааллуқли ҳужжатларни бир ҳафта ичида Ўзбекистон Республикаси ИИБ ва ДХХ марказий органлари орқали Бош прокуратурага тақдим этилиши қатъий белгиланган.

Қидирувдаги шахсни бериш тўғрисидаги илтимосномага қўйидаги ҳужжатлар илова қилиниши шарт:

жиноят иши қўзғатиш тўғрисидаги қарор;

айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш ҳақидаги қарор;

эҳтиёт чорасини қўллаш тўғрисидаги қарор;
қидирув эълон қилиш тўғрисидаги қарор;
айбланувчини босқич қилиш тўғрисидаги қарор;
паспорт ёки Ф-1 карточкасининг нусхаси;
ушланган шахс Ўзбекистон Республикаси фуқаролигидан чиқишни сўраб мурожаат қилмаганлиги ҳақида ИИВ Миграция ва фуқароликни расмийлаштириш бошқармаси ёки бўлимнинг маълумотномаси;

Жиноят кодексининг моддасидан кўчирма;
қидирилаётган шахс ушланган жой ҳамда вақт тўғрисидаги маълумотларни тасдиқловчи ҳужжатлар.

Юқорида кўрсатиб ўтилган барча ҳужжатлар тегишли халқаро шартномада назарда тутилган тилларга таржима қилинган ҳолда икки нусхада тайёрланиши ва уларнинг ҳар бир саҳифасига тергов органининг гербли муҳри босилиши шарт.

Қидирувдаги шахс ушланган кунга қадар унинг қилмиши ижтимоий хавфлилик хусусиятини йўқотган бўлса, ЖПКнинг талабларига мос равишда жиноят ишини тугатиш тўғрисидаги масала ҳал этилиб, уч кун муддатда ишни тугатиш тўғрисидаги қарор нусхаси юқори идоралар орқали Республика Бош прокуратурасига ва тегишлилиги бўйича ИИВ ёхуд ДХХга юборилиши лозим.

Қидирувдаги шахс ушланганидан сўнг унга нисбатан «Амнистия тўғрисида»ги қарор қўлланилиши лозим бўлса, бу ҳақда шахс ушланган давлатга алоҳида топшириқ тайёрланиб, уни юбориш учун 10 кун муддатда юқори идоралар орқали республика Бош прокуратурасига тақдим этилиши шарт.

Жиноят содир этганлиги учун халқаро қидирувда бўлиб, ушланган шахсларни хориждан келтириш бўйича ҳужжатлар Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 64–65-боблари юқорида кўрсатилган қўшма кўрсатма ҳамда халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига асосан расмийлаштирилиши ва ўз вақтида юборилиши лозим.

Жиноят ишлари бўйича юборилаётган халқаро топшириқларда уларнинг ижросини таъминлаш учун зарур бўлган маълумотлар (шахсларнинг анкета маълумотлари, яшаш ёки ишлаш манзиллари, корхоналарининг реквизитлари, ҳудуд, вилоят, шаҳар, туман, кўча номи ва ҳ.к.) имкон қадар тўлиқ кўрсатилиши зарур. Топшириқда воқеа тафсилотлари, бажарилиши зарур бўлган ҳаракатлар, шахс қандай жиноятни содир этганликда айбланаётгани, гумон қилинувчининг шахси

аниқланмаган бўлса, жабрланувчи(лар)нинг кўрсатувларидан тузилган унинг фотороботи юборилиши, жабрланувчи эксплуатация қилинган жой ҳақида тўлиқ маълумотлар кўрсатилиши шарт. Бундан ташқари, жабрланувчи(лар)ни чегарада кутиб олган, ташиган, топширган, эксплуатация қилган шахслар тўғрисидаги маълумотлар ҳамда жабрланувчининг кўрсатувида қайд қилинган ҳолатлар сўралиши мақсадга мувофиқ.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жиноят содир этиб, хорижий давлатларда яшириниб юргани аниқланган чет эл фуқароларига нисбатан жиноят ишларини тегишли давлатга жинойий таъқибни давом эттириш учун юбориш республика Бош прокуратураси орқали амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 217-моддасида: «Ушлаб турилган, қамоқда сақланаётган ёки тиббий муассасага жойлаштирилган шахс бошқа давлатнинг фуқароси бўлса, йигирма тўрт соатдан кечиктирмасдан Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигига хабар берилиши шарт. Хабарноманинг нусхаси ишга илова қилинади», деб кўрсатилган. Лекин кўп ҳолларда жиноят иштирокчиларини топиш учун чет эл элчихоналари ва консуллик бошқармаларидан маълумот олиш зарурати туғилади. Бундай ҳолларда тергов раҳбари номидан Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги Консуллик бошқармасига сўровнома киритилиши шарт. Сўровномада жиноятнинг тафсилоти, қайси давлат элчихонасидан ва қандай маълумот кераклиги кўрсатилади.

Ўз ўрнида Консуллик бошқармаси 1963 йил 14 апрелда Венада қабул қилинган, Ўзбекистон Республикаси томонидан 1994 йил 6 майда ратификация қилинган Консуллик муносабатлари тўғрисидаги конвенциясига асосланиб, элчихонага ушбу талабномани юборади.

Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2002 йил 12 февралдаги 33-сонли буйруғига асосан, барча чет эл фуқароларига нисбатан ёки улар томонидан содир этилган жиноятлар бўйича ИИВ ҳузуридаги Тергов департаментига 24 соат ичида ахборот берилиши кўрсатилган. Ахборотномада чет эл фуқаросининг тўлиқ анкета маълумоти, Ўзбекистон Республикасига қачон ва нима мақсадда келганлиги, вақтинчалик турар жойи кўрсатилади, агар унга нисбатан жиноят иши қўзғатилиб, ушланган бўлса, бу маълумотларни ахборотномага киритиш шарт.

Чет эл фуқаросининг Ўзбекистон Республикасидаги аккредитацияси даражасини аниқлаш борасида, Ташқи ишлар вазирлигининг Консуллик

бошқармасига сўровнома юборилади. Олинган жавобдан келиб чиққан ҳолда, чет эл фуқаросига нисбатан тергов ҳаракатлари ўтказилиши, эҳтиёт чорасини қўллаш чоралари амалга оширилиши мумкин.

Хулоса ўрниди шунини айтиш жоизки одам савдоси жинояти трансмиллий жиноят бўлиб бу турдаги жиноятларга қарши курашишда қўшни давлатлар билан ҳамкорликни кучайтириш зарур ва улар билан текзор-қидирув тадбирларини ҳамкорликда амалга ошириш ҳозирги замон талаби деб ҳисоблайман.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. БМТ Бош Ассамблеясининг 55/25 резолуцияси билан 2000 йил 15 ноябрда маъқулланган Ўзбекистон Республикаси ушбу Конвенцияга Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 2003 йил 30 августдаги қарорига мувофиқ қўшилган.
2. БМТ Бош Ассамблеясининг 1949 йил 2 декабрдаги 317-сонли Резолюцияси билан маъқулланган.
3. 1994 йил 15 апрелдаги Москва шаҳрида имзоланган, Ўзбекистон учун 1995 йил 18 сентябрдан кучга кирган.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Халқаро шартномаларини тасдиқлаш тўғрисида»ги 2007 йил 31 октябрдаги ПП-719-сонли қарори билан тасдиқланган // Ўзбекистон Республикаси қонунлар тўплами. – 2007. – № 44. – Б. 455.
5. Абдулхақов Я.А. Одам савдоси жиноятларини тергов қилиш. – Т., 2009. – 78 б.
6. «Судлар, прокурорлар, терговчилар ва суриштирув органларининг хорижий давлатлар ваколатли органлари билан ўзаро ҳамкорлиги тартиби такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига ўзгартиш ва қўшимча киритиш тўғрисида» Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 28 сентябрдаги ЎРҚ-262-сон Қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2010. – № 39(435). – 340-м.
7. Абдулхақов Я.А. Одам савдоси жиноятларини тергов қилиш. – Т., 2009. – 78 б.
8. «Судлар, прокурорлар, терговчилар ва суриштирув органларининг хорижий давлатлар ваколатли органлари билан ўзаро ҳамкорлиги тартиби такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига ўзгартиш ва қўшимча киритиш тўғрисида» Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 28

сентябрдаги ЎРҚ-262-сон Қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2010. – № 39(435). – 340-м.

9. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар / Масъул муҳаррир А.Х.Саидов.– Т., 2004. – 520 б.

10. Таштемиров А. А. Ахборот технологиялари орқали содир этиладиган жиноятларни фош этишнинг ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатлари //World of Science. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 169-175.

11. Таштемиров А. А. Ахборот технологияларидан фойдаланиб содир этилган фирибгарликни фош этишда тезкор ходимларнинг терговчи ва суриштирувчилар билан ҳамкорлигининг айрим жиҳатлари //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 156-164.

12. Таштемиров А. А. и др. Ижтимоий профилактика объекти сифатида алкоголизм таъсиридаги шахслар билан ишлаш фаолиятини такомиллаштириш //So 'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. – 2023. – Т. 6. – №. 12. – С. 552-558.

13. Асракулов М. М., Машарипов Т. Э. Сущность оперативной техники и правовая основа ее использования в борьбе с преступностью //Pedagog. – 2022. – Т. 5. – №. 7. – С. 770-777.

14. Таштемиров А. Кибержиноятчилик ва унинг ўзига хос шаклланиш даврлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Maxsus son. – С. 133-139.

15. Худойбердиев А. А., Машарипов А. Э. Оммавий тадбирларни ўтказилишида ички ишлар органлари томонидан жамоат тартибини сақлашни маъмурий ҳуқуқий жиҳатдан такомиллаштириш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 134-140.

16. Таштемиров А., Хўжамбердиев А. Оила-турмуш муносабатлари доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг турлари ва таснифи //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2024. – Т. 1. – №. 6. – С. 4-12.

17. Таштемиров А., Комилов А. Одам савдоси жиноятига қарши курашишни такомиллаштиришга оид айрим мулоҳазалар //Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления. – 2024. – Т. 1. – №. 7. – С. 135-138.

18. Таштемиров А., Юлдошев Х. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда оммавий ахборот воситалари ва блогерлар билан

- ҳамкорликнинг ўзига хос жиҳатлари //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 17. – С. 55-61.
19. Masharipov T. E. Features of preventing corruption //journal of multidisciplinary bulletin. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 131-143.
20. Aliqulovich T. A., Atxam o'g'li M. X. Profilaktika inspektorining ommaviy tadbirlarni o'tkazish jarayonidagi ishtirokning oziga xos xususiyatlari //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 24. – С. 230-235.
21. Тоштемиров А. А. Некоторые аспекты изучение модели управленческой деятельности в органах внутренних дел. – 2022.
22. Тоштемиров А. Киберфирибгарлик билан боғлиқ жиноятларнинг пайдо булиш ва ривожланиш тарихи //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 11/S. – С. 95-102.
23. Таштемиров А. Ахборот технологияларидан фойдаланиб содир этилган фирибгарлик жиноятларининг тавсифи ва ўзига хос хусусиятлари //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2024. – Т. 2. – №. Special Issue 6. – С. 25-32.
24. Таштемиров А., Нурматов Н. Айрим хорижий давлатларнинг тезкор қидирув фаолиятида соҳавий ҳамкорликнинг таҳлили //Инновационные исследования в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 190-197.

